

INSTALAÇÃO E RUÍDOS SOBRE O ABRIGO PARA BONDES DE SANTA TEREZA

DEUSDEDIT, MARCUS

FAUUSP

marcusbarbosa.d@usp.br

RESUMO.

Xiu! (2022) foi uma instalação efêmera realizada no Abrigo de Bondes Santa Tereza, e que teve como ponto de partida a exploração das frestas deixadas pela incompatibilidade entre a infraestrutura moderna e suas reformas. Valendo-se de nove caixas de som, cabos auxiliares, adesivos de sinalização e lambes colados sobre vidro, a proposta transformou o espaço em uma infraestrutura sonora multicanal. O presente artigo tem como principal objetivo retomar os processos de criação da instalação *Xiu!*, tendo como chave de leitura para esse trabalho, as sobreposições entre o projeto original do edifício e seus usos posteriores; entre a instalação efêmera e o projeto moderno; e entre a idealização da proposta artística e os agentes e interesses que interferem sobre o objeto arquitetônico em questão. Para tanto, propõe-se uma análise crítica da obra que utilize o *ruído* como conceito fundamental para a concepção do trabalho, mas também como tensionador entre o projeto e a realização física da proposta instalativa. O exercício de pesquisa mobiliza autores contemporâneos como Arthur Jafa e Rosa Menkman para pensar como a estética do erro digital pode ser deslocada para o espaço físico em instalações multimídia – e como a experiência de *Xiu!* pode se inserir nesse raciocínio. É também de interesse do trabalho a sobreposição entre a produção artística e a pesquisa acadêmica, uma vez que a perspectiva do artista proponente e do pesquisador em arquitetura se fundem nesta proposta.

Palavras-chave: INSTALAÇÃO ARTÍSTICA, ARQUITETURA, *SITE SPECIFIC*,

1. INTRODUÇÃO

Figura 1. Tarcísio Silva, Abrigo de Bondes Santa Tereza, Belo Horizonte, Brasil. © Crédito: IPUCBH, 1994.

Figura 2. Marcus Deusedeit, *Xiu!*, Belo Horizonte, Brasil, 2022. Foto Tirada durante ativação pública da instalação © Crédito: Ítalo Almeida.

Em 2022, fui convidado por uma galeria de arte para realizar uma instalação no Abrigo para bondes de Santa Tereza no edifício que hoje é (atual SESC Mercado das Flores) como uma tentativa de divulgação e inserção da própria galeria no circuito artístico/cultural da cidade. Estruturado por vigas arqueadas em concreto armado sob uma cobertura abobadada do tipo casca, o antigo abrigo localiza-se em uma das esquinas mais movimentadas do centro de Belo Horizonte. O espaço passou por uma série de reformas que adicionaram elementos à sua estrutura original, como os brises metálicos em sua fachada e os diferentes fechamentos em vidro.

À época da proposta, a edificação que até então funcionava como ponto de apoio ao turista, encontrava-se desativada, operando apenas com um funcionário da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) como uma espécie de vigia durante o horário comercial. Espécie de vigia pois esse funcionário não possuía nenhuma atribuição específica que não fosse permanecer no espaço fechado ao público. À noite, os fundos da edificação eram usados pela guarda municipal, tendo um dos guardas na mesma função.

Propus uma instalação efêmera que explorava os vãos existentes entre a estrutura de concreto original e a redoma de vidro adicionada em uma das reformas, criando conexão entre sua área interna e a externa através de cabos de som. Os cabos conectados a nove caixas de som espalhadas no interior da estrutura permitiam aos transeuntes conectarem seus celulares, fazendo-as tocar a qualquer hora do dia (e simultaneamente no caso de múltiplas conexões), sendo assim, passando por cima das legislações de controle de barulho. Tanto no letreiro do espaço como no tótem posicionado na calçada em frente à edificação, foi colado adesivo com a frase "espalhar 9 cabos conectados a 9 caixas de som e esperar que as pessoas liguem seus celulares".

Figura 3. Marcus Deusededit, *Xiu!*, Belo Horizonte, Brasil, 2022 Registro da instalação feito por celular © Crédito: Acervo do Artista

Os vidros da envoltória existente no espaço foram cobertos por lambes impressos em preto e branco que estampavam fotografias retiradas de bancos de imagem online retratando corpos de fenótipos brancos fazendo gestos de silêncio com as mãos. As lâmpadas da parte interna do espaço tiveram suas cores editadas por papéis celofanes mimetizando as cores das luzes emitidas pelas caixas de som.

As imagens retiradas da internet de bocas e dedos de pessoas brancas em gesto de silêncio e coladas no vidro da edificação ironizavam a proposta da instalação ao mesmo tempo que serviam de barreira visual entre os passantes do lado de fora do espaço e os vigias ou guardas municipais do lado de dentro. A barreira também impedia que, em um primeiro momento, o público pudesse identificar a correspondência entre os cabos e as caixas dispostas, ocorrendo certo efeito de "caixa preta" quando várias pessoas ativavam a instalação simultaneamente. As múltiplas ativações simultâneas faziam com que a instalação funcionasse como uma infraestrutura de som multicanal que sobrepunha os diversos *inputs*, misturando-os em uma massa sonora ruidosa e polifônica. As caixas e demais componentes eletrônicos foram financiados pela galeria e comprados no Shopping Oiapoque, principal shopping popular da cidade e conhecido pela venda de artigos falsificados de diversos segmentos de consumo. O investimento por parte da galeria foi motivado pela crença de que as mesmas caixas de som que poderiam ser encontradas aos montes em mercados populares de eletrônicos, se tornariam algum tipo de trabalho colecionável, o que nunca aconteceu.

Ao longo de um mês de proposta, a instalação teve seu pleno funcionamento interrompido diversas vezes, ora porque a parte dos cabos que ficava exposta era cortada, ora porque as caixas de som eram desligadas por algum vigia ou guarda municipal, um ruído entre a idealização do projeto em relação à sua realidade.

2. RUÍDOS DO MODERNO

Figura 4. Tarcísio Silva, Abrigo de Bondes Santa Tereza, Belo Horizonte, Brasil, 1961. Edificação em Funcionamento. © Fonte: Omnibus: uma história dos transportes coletivos em Belo Horizonte

Mais de 60 anos separam os dias atuais da última linha de bonde que circulou em Belo Horizonte, e talvez o maior resquício deste meio de transporte na vida urbana belorizontina seja o Abrigo de Bondes Santa Tereza. Construída por volta de 1950, poderíamos dizer que a infraestrutura teve uma obsolescência precoce, considerando que as linhas de bonde da cidade só circularam durante mais doze anos após sua inauguração, tornando seu uso deslocado da função para a qual foi projetado em pouco mais de uma década. Eu mesmo desconhecia sua função original até a pesquisa para o desenvolvimento da instalação. Apesar da familiaridade com a arquitetura como parte integrante da paisagem do centro de Belo Horizonte, não existem registros explícitos e acessíveis ao público de seu histórico. O histórico desta edificação não é o foco deste artigo e também não foi ponto de partida para o desenvolvimento da instalação em questão, por isso, exponho aqui as lacunas desta breve pesquisa que busca entender um pouco mais a origem da edificação. Não foi possível precisar a data de construção ou de inauguração do abrigo, pois essas datas são vagas nos próprios arquivos públicos de tombamento da estrutura. A data próxima a 1950 está associada ao fato de ter existido no mesmo lugar uma outra edificação demolida em 1947, a edificação da Viação Elétrica, datada de 1909. Considerando este contexto, o Abrigo de Bondes de Santa Tereza parece se inserir dentro de um processo de modernização do centro de Belo Horizonte substituindo a arquitetura eclética da Viação Elétrica por outra de caráter moderno. Curioso pensar que talvez tenha sido esse mesmo processo de modernização o responsável pela transformação do abrigo em uma edificação deslocada de seu uso tão precocemente, uma vez que a urbanização da cidade priorizava cada vez mais os automóveis.

Aliás, meus senhores, o bonde só existe por causa da tradição (...) nós - habitantes das grandes cidades - temos que nos resignar a esse fantasma barulhento, solto no meio da rua, até que ele morra por si mesmo. Ele tem de dar lugar ao pneumático macio, que não inferniza os ouvidos da população (...) (Folha de Minas, 1941 citado por FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1996, p. 208).

Para essa proposta de cidade moderna, em que o automóvel era o protagonista, o bonde era o elemento ruidoso, obsoleto e ultrapassado. É a partir da erradicação desse modal na cidade que o projeto pensado por Tarcísio Silva começa a sofrer modificações que passaram a convertê-lo de abrigo aberto à fruição pública a uma edificação possível de ser fechada pela gestão privada.

Figura 5. Tarcísio Silva, Abrigo de Bondes Santa Tereza, Belo Horizonte, Brasil, 1961. Edificação em Reforma após sua desativação como abrigo de bondes. © Fonte: APCBH/ASCOM

3. EXPLORAR RUÍDOS

Figura 6. Tarcísio Silva, Abrigo de Bondes Santa Tereza, Belo Horizonte, Brasil. © Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte.

Figura 7 e 8. Esquemas de distribuição de caixas de som e cabos para a instalação Xiu! 2022, Marcus Deusdedit.*

Xiu! foi minha primeira instalação multimídia e também a manifestação de interesses e explorações que se repetem em minhas produções seguintes. Entre eles, a lógica de pensar a instalação multimídia como uma possibilidade de perturbação do espaço arquitetônico. A intersecção entre minha formação como arquiteto e minha prática artística se inicia pelo interesse em buscar formas de deslocar minha prática de projeto a partir de influências estéticas negras e periféricas. Desde então, surge o interesse em buscar dentro destas influências vindas de outros campos de produção estética estruturalmente moldados pela presença de subjetividades negras – como as artes performativas, a música, o esporte – formas de expressividade que possam ser transliteradas para a lida com o espaço através do projeto. Para a proposição da instalação em questão, a ideia de ruído como uma dessas formas esteve bastante presente.

Rosa Menklin em *The Glitch Moment(um)* (2011), contextualiza a ideia de ruído dentro da linguagem audiovisual fazendo um apanhado teórico que vai desde o ruído como uma falha ou interrupção na transmissão de dados entre equipamentos artificiais, até a proposição de uma estética que explora os glitch e os erros digitais como forma de desvio de condutas e sistemas pré-estabelecidos. Essa abordagem do ruído como um desvio de conduta é o que nos permite aproximar seus estudos de formas de expressividade negra produzidas em diáspora. A exemplo mais direto, poderia citar a exploração de texturas de distorção nos funks tocados em bailes e paredões e que exploram o excesso de frequências graves e agudas provocando ruídos através dos equipamentos de reprodução. Essa forma de produzir musicalidade caminha na contramão de uma produção hegemônica preocupada com uma eficiência de controle e de “pureza” na transmissão das notas musicais.

A distorção ou ruído está presente em diversas outras manifestações da cultura negra como uma forma de reelaboração estética de uma ordem pré-estabelecida. No campo do audiovisual, por exemplo, poderíamos compreender a ideia de *Black Visual Intonation* de Arthur Jafa como uma forma de ecoar essa particularidade do desvio na estética negra a partir da exploração da irregularidade no tempo entre imagens, o que pode ser compreendido como uma forma rítmica de ruído.

The hand-cranked camera, for example, is a more appropriate instrument with which to create movement that replicates the tendency in Black music to "worry the note" to treat notes as indeterminate, inherently unstable sonic frequencies rather than the standard Western treatment of notes as fixed phenomena (Jafa, 1992, p. 254).

“Tu tá ligado no que é ser o erro” é uma frase repetida ao longo de todo o curta-metragem *Breu Febril*, de Wallace Douglas. O filme constrói uma relação entre o corpo negro na sociedade e a ideia de erro enquanto explora visualmente as texturas geradas pelos erros e distorções na formação da imagem do próprio trabalho. Existe uma correspondência entre este curta brasileiro e as proposições de Arthur Jafa e de Rosa Menklin que pode ser estendida à proposição de *Xiu!* como uma instalação que assume o ruído como elemento propositivo, deixando de ser entendido como distorção e passando a operar como gesto epistemológico. O ruído aponta para um conjunto de práticas que transformam interrupções, falhas, atrasos e desvios em ferramentas

propositivas, convidando a imaginar estruturas de relação não fundadas na estabilidade, mas na improvisação, na fricção e na multiplicidade — princípios centrais de uma longa tradição estética negra em diaspórica.

Essa operação é particularmente evidente no *free jazz*. Ao abandonar a harmonia funcional e o pulso fixo como elementos organizadores, músicos como Ornette Coleman, Albert Ayler e Cecil Taylor transformaram o ruído em linguagem. Os gritos do saxofone, os clusters do piano, as frases que parecem explodir sem direção prévia não são simplesmente excessos, mas sim gestos que afirmam uma estética fundada no instável e no excesso à expectativa branca de ordem sonora.

4. RUÍDOS AO MODERNO

Na cidade de Belo Horizonte, poderíamos utilizar a Avenida do Contorno e seu traçado como um forte demarcador entre centro e periferia. Em linhas gerais, a avenida delimita a porção planejada da cidade, com traçados ortogonais e ocupação bem definida em contraste com seu entorno urbanizado de forma orgânica e irregular, com uma série de territórios frutos de processos de autoconstrução e da ausência histórica de políticas públicas equânimes. A Avenida do Contorno é, portanto, mais do que um limite físico: ela opera como fronteira simbólica e racial, separando não apenas formas distintas de urbanização, mas diferentes regimes de visibilidade, circulação e legitimidade no uso do espaço urbano.

Apesar da oferta cultural do centro da cidade ser repleta de manifestações gratuitas e abertas que têm como centralidade corpos e musicalidades negras — a exemplo do Duelo de MC's, do Samba da Meia Noite e da roda de capoeira da Praça Sete de Setembro — as propriedades de imóveis comerciais e residenciais de dentro da Contorno permanecem, em sua maioria, sob domínio de sujeitos brancos de classe média alta, continuidade de um projeto urbanístico que privilegiou certas presenças e expulsou outras.

As manifestações culturais negras que atravessam o centro podem ser lidas como ruídos que perturbam a ordem estabelecida pela modernidade — ruídos não no sentido de perturbação indesejada, mas como estéticas e práticas culturais que atravessam a lógica hegemônica que opera sobre a propriedade dos imóveis do centro da cidade. E que reconfiguram o território a partir de ritmos, encontros e improvisações que escapam à lógica de controle urbano, revelando uma cidade que não é apenas aquilo que foi planejado, mas aquilo que é continuamente negociado pelas relações sociais que a atravessam.

Xiu! buscou em sua proposta efêmera, servir de infraestrutura a esses ruídos a partir de um dispositivo que tinha como resultado a produção de uma interação indefinida que tensionava os limites estabelecidos - tanto físico, no caso do fechamento de vidro adicionado sob a cobertura do antigo abrigo para bondes, como sociais entre os agentes de controle do espaço e os corpos ocupantes da cidade.

Após a última reforma que inaugurou o antigo Abrigo para Bondes de Santa Tereza como SESC Mercado das Flores, o limite do fechamento em vidro foi estendido, ocupando quase toda a extensão da cobertura em

concreto armado do projeto original. Diferentemente das versões anteriores, esse fechamento eliminou as frestas que conectavam de forma ininterrupta o espaço interno e o externo.

Figura 9. Tarcísio Silva, Abrigo de Bondes Santa Tereza, Belo Horizonte, Brasil, 2024. © Fonte: Google Street View

5. CONCLUSÃO

Olhando em retrospecto para a relação entre a instalação e o abrigo, é impossível não pensar que as condições que permitiram a realização de *Xiu!* já não existem mais e talvez esse seja seu aspecto mais interessante. Se por um lado, o trabalho foi um ensaio bastante incipiente como proposta instalativa, atravessado pela precariedade da execução e pelos conflitos de interesse dos diversos agentes envolvidos, por outro, o exercício de explorar o ruído e a perturbação como norteadores de uma proposta lidando com o patrimônio moderno, pode apontar uma estratégia para a discussão crítica da arquitetura e dos espaços urbanos.

Se no campo do audiovisual, mais especificamente dentro do cinema e da música, as ideias de ruído, *glitch*, *noise*, entre outras semelhantes, parecem ecoar discussões contemporâneas sobre estéticas negras, a instalação aqui discutida, nada mais é do que o ensaio de transliterar essas abordagens para trabalhos que lidem diretamente com a arquitetura.

O fechamento de vidro realizado pela última reforma do abrigo, pode não ser uma resposta direta ao trabalho, mas não deixa de ser um impedimento para que a mesma brecha possa ser explorada no contexto atual. Essa alteração física na arquitetura, reforça o contraste entre o caráter institucional que busca lidar com o patrimônio a partir de mecanismos de controle, em contraste à instalação efêmera que tinha como premissa a perturbação e o estresse destes mesmos mecanismos. Seja na escala da arquitetura e da instalação, seja na escala urbana da cidade e na sua multiplicidade de manifestações culturais, essas tensões parecem se repetir cotidianamente.

Figura 10. Marcus Deusededit, *Xiu!*, Belo Horizonte, Brasil, 2022 Registro da instalação feito por celular © Crédito: Acervo do Artista

Figura 11. Marcus Deusededit, *Xiu!*, Belo Horizonte, Brasil, 2022. Foto Tirada durante ativação pública da instalação © Crédito: Ítalo Almeida.

REFERÊNCIAS

Bibliografia:

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CENTRO DE ESTUDOS HISTÓRICOS; BELO HORIZONTE (BRAZIL).

Omnibus: uma história dos transportes coletivos em Belo Horizonte. O Centro, 1996.

JAJA, Arthur. 69. In: WALLACE, Michelle; DENT, Gina. Black Popular Culture. Seattle: Bay Press, 1992. p. 249-254.

MENKMAN, Rosa. The glitch moment (um). Institute of Network Cultures, 2011.

Filmografia:

DOUGLAS, Wallace. Breu febril. Brasil, 2024. 11 min.

JAJA, Arthur. Apex. [E.U.A.], 2013. 8 min 22 s

BIOGRAFIA

Graduado pela Escola de Arquitetura da UFMG e mestrando pela FAU USP, atua produzindo na interseção entre arte, arquitetura e design. Em seus trabalhos, explora possíveis deslocamentos estéticos dos códigos desses campos, suas distorções e tensionamentos a partir do atravessamento por questões socioeconômicas e raciais. Atualmente tem voltado sua produção artística e pesquisa acadêmica para as manifestações de estéticas negras e periféricas em instalações multimídias. Premiado pelo Prince Claus Seed Award 2025 e pelo 4º Prêmio Décio Noviello de Artes Visuais, participou de importantes exposições institucionais no cenário nacional, como o 38º Panorama das Artes Brasileiras e a 14ª Bienal do Mercosul.